

REFLEXÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO RELIGIOSO À LUZ DA LAICIDADE

Glaydston Dantas Machado de Figueiredo

Mestre em Ciências da Educação (Universidad San Carlos)

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Este estudo remete à reflexão didático-pedagógica do Ensino Religioso à luz da laicidade, por meio do pensamento Ocidental, com verificação do entendimento Antropológico, Teológico e Psicológico, compatível ao desenvolvimento histórico-cultural do lugar, valorizando a expressão advinda dos estudantes, com discurso materializado sobre as vivências contidas na diversidade. O objetivo deste estudo é descrever a importância da laicidade e diversidade religiosa nas práticas pedagógicas do Ensino Fundamental. Esta pesquisa está focada no trabalho didático-metodológico necessário para o Componente Curricular de Educação Religiosa. O estudo traz como abordagem o reconhecimento do contexto da laicidade como condição fundamental para fundamentação emancipadora.

Palavras-chave: Educação. Ensino Religioso. Laicidade.

REFLEXIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA A LA LUZ DE LA LAICIDAD

Este estudio refiere a la reflexión didático-pedagógica de la Educación Religiosa a la luz del laicismo, a través del pensamiento occidental, con verificación de comprensiones Antropológicas, Teológicas y Psicológicas, compatibles con el desarrollo histórico-cultural del lugar, valorando la expresión proveniente de los estudiantes, con discurso materializado sobre las experiencias contenidas en la diversidad. El objetivo de este estudio es describir la importancia del laicismo y la diversidad religiosa en las prácticas pedagógicas en la Escuela Primaria. Esta investigación se centra en el trabajo didático-metodológico necesario para el Componente Curricular de la Educación Religiosa. El estudio aborda el reconocimiento del contexto de laicidad como condición fundamental para los fundamentos emancipadores.

Palabras-clave: Educación. Educación religiosa. Secularidad.

INTRODUÇÃO

No Brasil está garantido na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 210, parágrafo 1º que “o Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental” (Brasil, 1988). Mediante a lei maior, Holanda (2005) adverte que cada Estado defina políticas para garantir esse ensino como componente curricular, considerando a nova concepção, sua inserção na matriz do Ensino Fundamental, a admissão e formação dos profissionais, estabelecendo critérios para definição dos conteúdos nos projetos das escolas e com o apoio dos órgãos educacionais.

No trâmite legal, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, o Ensino Religioso está como área do conhecimento, compondo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental (Brasil, 2018).

É de fundamental importância a discussão sobre esse aspecto estar previsto no Projeto Político-Pedagógico e descrito na organização curricular do Sistema de Ensino, com carga horária, profissionais habilitados e com conteúdo previamente definidos para o atendimento da macro realidade existente. Isso se refere ao que Holanda (2005) trata, ao dizer que no currículo desse componente é preciso abordar as quatro matrizes religiosas: ocidental, oriental, africana e indígena, por acreditar que é necessário e útil se estudar os fenômenos religiosos que buscam a transcendência.

Esse estudo tem caráter bibliográfico, asseverando discussão acerca de leituras e procedimentos respaldados nas leis que gerenciam a laicidade no país. Diante dessas reflexões, o objetivo deste estudo é descrever a importância da laicidade e diversidade religiosa nas práticas pedagógicas do Ensino Fundamental. Esta pesquisa está focada no trabalho didático-metodológico necessário para o Componente Curricular de Educação Religiosa, à altura da dificuldade que muitos profissionais têm na sua práxis pedagógica.

A TRANSCENDÊNCIA RELIGIOSA POR MEIO DO FUNDAMENTO TEÓRICO

O conhecimento religioso tem alavancado várias discussões no meio científico, pela epistemologia de se pensar os espaços de construção, como fruto do esforço humano, o que redimensiona o enfoque aos ângulos da Antropologia, da Sociologia, da Psicologia e da Teologia. Nesse prisma, as abordagens se estendem para os conteúdos sociais quando se observam alguns aspectos por meio de fenômenos religiosos contidos em movimentos

sociais, surgindo as expressões nas diferentes culturas, causando construções políticas e ideológicas.

Na percepção antropológica, o fenômeno religioso se ocupa de estudar o ser humano no mundo, dentro de uma concepção de finitude/infinidade, com abordagens de contingência e fragilidade, pelo campo de atuação ter relação com a observação do diálogo, da alteridade, da confiabilidade, da transcendência, frente ao desconhecido e à captura da espacialidade do sagrado dentro de estrutura de espaço contendo o mítico e o sagrado (Monte, 2021).

No que tange o direcionamento teológico, o ser tende a ter autonomia na construção do seu conhecimento religioso, como espaço de liberdade e dogmatização, gerando segurança e legitimação da autoridade. Por fim, no aspecto psicológico, a construção da identidade e a sua relação com o Transcendente perfaz as determinações das tradições religiosas na construção mental do inconsciente pessoal e coletivo.

Nesses campos de discussão, o tema desperta o debate que se instalou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Após alguns meses de promulgada, foi alterada no seu artigo 33, que versa sobre o Ensino Religioso, o qual passou a ser definido como disciplina de caráter científico e constante da grade curricular do Ensino Básico brasileiro (Brasil, 1996).

Toledo e Amaral (2004), nessa perspectiva, contribuem dizendo que vários segmentos suscitaram discussões polêmicas nos mais variados segmentos da sociedade, principalmente sobre as estratégias políticas da Igreja Católica Romana para manter a hegemonia tanto religiosa quanto educacional no país e, principalmente, sobre a manutenção do Ensino Religioso pelos cofres públicos.

Martelli (1995) salienta sobre esse aspecto ao dizer que esse é apenas um dos modelos explicativos para a religião que, inclusive, é considerado por ele um modelo reducionista que remonta à tradição crítica dos três mestres da suspeita: Marx, Nietzsche e Freud, para os quais a ação da igreja é equiparada à de uma potência política e que nega a especificidade da dimensão simbólica da religião. Segundo o autor, é necessário que a sociologia repense a religião à luz de uma teoria que a considere em sua especificidade, valorizando ao mesmo tempo aspectos simbólicos e culturais.

Nesse caminho, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso, documento elaborado com a intenção de sustentar a substituição do artigo 33 da LDBEN, que versa sobre o Ensino Religioso nas Escolas Públicas, surge como proposta inovadora para o Ensino Religioso que tem como principal característica a mudança do Ensino

Religioso do campo religioso para o campo secular, apresentando a modalidade com caráter científico, epistemológico destituído de proselitismo.

PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO RELIGIOSO À LUZ DA LAICIDADE

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação orienta ser a escola a responsável na confecção do seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). É sabido que ele é um desafio urgente e necessário para ela, pois proporciona uma diretriz que, se bem trabalhada, contribuirá para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e, conseqüentemente, para uma sociedade melhor. Desse modo, todo projeto pedagógico deve estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária.

O que se espera por meio deste estudo é a condução de metodologias que permitam aos estudantes o seu protagonismo sobre a aprendizagem no espaço de sala de aula, inserindo-os na completude reflexiva, permitindo-lhes o desenvolvimento de novas competências e habilidades, com valorização da diversidade de saberes e vivências culturais.

Nesse campo, Monte (2021, p. 57) diz que a BNCC aponta “a pesquisa e o diálogo como os princípios mediadores e articuladores que tornam possíveis o desenvolvimento de competências específicas” e que, no caso do componente curricular do Ensino Religioso, seriam o combate à intolerância, à discriminação e à exclusão social.

Para tanto, o Ensino Religioso está inserido no contexto de busca de conhecimento, instigando a prioridade de viver com alteridade, de considerar que família e comunidade religiosa são espaços privilegiados para essa vivência e para a opção de fé, e de colocar seu conhecimento e sua experiência pessoal a serviço da liberdade. Nesse aspecto, o componente curricular tem como proposta ajudar a compreender o fenômeno religioso se percebendo como um Ser de espaço e tempo, com atributos relacionados a sua cultura local, com configurações peculiares e tradições, com pertinências a exegese dos Textos Sagrados tanto orais quanto escritos, das diferentes matrizes religiosas africanas, indígenas, ocidentais e orientais.

É preciso proporcionar aos estudantes amor e respeito, por meio da interação, utilizando-se da arte, com atividades coletivas, com criatividade, colaboração, liderança, respeito e tolerância e cumplicidade, permitindo, assim, o momento lúdico e sadio de cada estudante/professor. Neste entendimento, é necessário oportunizar a reflexão acerca do

seu mundo interno, possibilitando auto avaliação de seu sentimento de liberdade e responsabilidade, permitindo a eles saber se estão abertos a mudanças ou não, melhorando sua capacidade de conviver em sociedade.

Para isso, potencializar a percepção do aluno na identificação de símbolos religiosos, adereços e vestimentas de cada religião de forma lúdica, respeitando as diferenças com suas virtudes, limites e peculiaridades, é primordial, da mesma forma que o poder de escuta se manifeste após promoção de pesquisa dos elementos trazidos durante uma cerimônia religiosa de práticas específicas das diversas religiões existentes em nossa cidade.

Nessa direção, é reforçado o pressuposto para a educação cidadã como importante elemento à vida social e ética dos estudantes. Dentro dessa nova dimensão, trazemos uma visão ampla e abrangente que possibilita a diversidade e a singularidade do fenômeno, bem como uma visão diversa conectada com a epistemologia atual, superando a fragmentação do conhecimento posta pelas ciências com suas especificações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente aos desafios que são postos para a escola pública, tanto na sua dimensão teórica quanto prática, considerando aqui a complexidade que envolve as práticas pedagógicas para o Ensino Religioso na Educação Básica, este trabalho de natureza didático-pedagógica constrói parte do apoio necessário aos docentes do Ensino Religioso e discentes.

Desse modo, este estudo pretendeu apresentar a escola, no seu componente curricular, espaço democrático e pluralista, uma fortaleza contra todo tipo de preconceito, discriminação e fundamentalismo religioso, pois muitos são os caminhos de Deus e acredita-se que eles sejam humanitários e igualitários. Também, refletir sobre as atividades propostas a fim de que contribuam para minimizar “o esvaziamento” didático-pedagógico das aulas do Ensino Religioso.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Versão final. Diário Oficial da União, Brasília, 2018.

BRASIL. Constituição 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei n.º 9.394/96**. Dispões sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: DOU, 1996.

HOLANDA, Ângela Maria Ribeiro. **O ensino religioso no Brasil e em Alagoas**. Entrevista à TV Educativa, 02 mar. 2005.

MARTELLI, Stefano. **A Religião na Sociedade Pós-Moderna**: entre a secularização e a dessecularização. São Paulo: Paulinas, 1995.

MONTE, Maria Bernadete de Sousa Carvalho. **Direito, educação e religião**: em busca de novos sentidos e significados para o ensino religioso na sala de aula. Dissertação (Mestrado em Ciências das Religiões) – Faculdade Unida de Vitória, Vitória/ES, 2021.

TOLEDO, Cézár de Alencar Arnaut; AMARAL, Tânia Conceição Iglésias. Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino religioso nas escolas pública. IV Jornada do HISTEDBR (Grupo de Pesquisa em História, Sociedade e Educação no Brasil), na Universidade Estadual de Maringá, PR, ocorrido de 5 a 7 de julho de 2004.